

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Piazolo, Daniel; Schenderlein, Vera:
**Verborgenes Potenzial: Technisches Asset
Management als Schlüssel für Wertsteigerung**
In: Die Neue Hochschule, 2024-5, S. 12-14.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383163>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916151](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916151)

Verborgenes Potenzial: Technisches Asset Management als Schlüssel für Wertsteigerung

Technisches Asset Management ist nicht so bekannt wie Bauingenieurwesen oder Betriebswirtschaftslehre, spielt aber eine entscheidende Rolle für Werterhaltung und -steigerung von Immobilien – ein echter „Hidden Champion“ eben!

Prof. Dr. Daniel Piazoło und Vera Schenderlein

Foto: privat

PROF. DR. DANIEL PIAZOŁO
 Professor für Immobilien- und Risikomanagement
 Dekan Fachbereich
 Wirtschaftsingenieurwesen
 daniel.piazoło@wi.thm.de
 orcid.org/0000-0002-9371-1412

Foto: privat

VERA SCHENDERLEIN
 Studiengangskoordinatorin
 für den Studiengang
 Wirtschaftsingenieurwesen –
 Immobilien (B. Sc. und M. Sc.)
 vera.schenderlein@wi.thm.de

Beide:
 Technische Hochschule Mittelhessen
 Wilhelm-Leuschner-Straße 13
 61169 Friedberg
 www.thm.de/wi/

Im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Friedberg, 20 km nordöstlich vom Hauptbahnhof Frankfurt a. M., wurde dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Immobilien der Schwerpunkt Technisches Asset Management (TAM) hinzugefügt, da die beiden Perspektiven aus Wirtschaft und Ingenieurwesen komplementär bei dem Management für Immobilien sind. Ein fundiertes technisches Verständnis der Immobilie sowie ein breites wirtschaftliches Know-how ist wesentlich, um erfolgreich die verschiedenen Herausforderungen einer Immobilie lösen zu können. Wie im klassischen Studium für Wirtschaftsingenieurwesen sollen die Studierenden zu Generalisten erzogen werden, die mit den jeweiligen Fachexperten die Themen tiefergehend diskutieren können, aber nicht selbst in allen Winkel die kleinsten Details beherrschen. Es wird angestrebt, dass die Absolventinnen und Absolventen des Studienschwerpunktes Technisches Asset Management sowohl mit dem Dienstleister über die TGA (Technische Gebäudeausrüstung) als auch mit dem Investor über den Total Return (Gesamtrendite) der Immobilie detailliert diskutieren können.

Manchmal ist es auch für „Hidden Champions“ hilfreich, eine klare Begriffsbeschreibung zu bieten. Ganz allgemein versteht man unter „Asset“ ein Objekt, einen Gegenstand oder eine Einheit, die für eine Person oder eine Organisation einen Wert aufweist. Dieser Wert kann schon vorhanden oder noch von potenzieller Natur sein. Somit umfassen Assets materielle und immaterielle, finanzielle und nicht finanzielle Güter von Personen, Unternehmen

und öffentlichen Institutionen. Bei dem Asset Management geht es darum, die Veränderung des Wertes dieser Assets zu beeinflussen (Piazoło, 2023). Je nach genauem Arbeitsfeld ist der Begriff Asset Management unterschiedlich belegt. Dies führt teilweise zu Unklarheiten, welchen Bereich Asset Management abdeckt. Gerade an der Schnittstelle der Überlegungen, Finanzkapital (Geld) in Realkapital (Bausteine) umzuwandeln, treffen zwei Asset-Management-Perspektiven aufeinander. Deshalb ganz konkret für diesen Hidden Champion: Immobilien Asset Management ist das verantwortliche strategische und operative Management sämtlicher rendite- und risikobeeinflussenden Maßnahmen auf Objekt-, Portfolio- und Gesellschaftsebene, bezogen auf den gesamten Lebenszyklus der Immobilie(n) (RICS, 2015). Das Immobilien Asset Management fokussiert sich klar auf die Assetklasse Immobilie und versucht, dabei alle Potenziale während des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie zu nutzen, um langfristig einen attraktiven Wert sicherzustellen. Für ein erstrebenswertes Ergebnis eines Studiums kann auch ein Ideal als Referenzmaß verwendet werden. So gibt es von der RICS (2020) eine Beschreibung des Idealtypus Asset Manager, der wie folgt definiert wird:

Idealtypus Asset Manager = Der generalistische Ansprechpartner in allen Lebenszyklusphasen der Immobilie mit

- unternehmerischem Denken,
- Verständnis für die jeweilige Objektklasse,
- der Fähigkeit, Prozesse voranzutreiben,
- effektiven Dienstleistungen für alle Stakeholder,
- einem Überblick über den Stand der verschiedenen Aktivitäten.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383163>

„Das Immobilien Asset Management fokussiert sich auf die Assetklasse Immobilie und versucht, dabei alle Potenziale während des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie zu nutzen, um langfristig einen attraktiven Wert sicherzustellen.“

Die THM ist davon überzeugt, dass das technische Wissen mitentscheidend ist, um Immobilienobjekte umfassend zu verstehen und zu beurteilen. Daher wurde der Studienschwerpunkt Technisches Asset Management im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Immobilien (B. Sc. und M. Sc.) geschaffen. Absolventinnen und Absolventen, die den Schwerpunkt Technisches Asset Management belegt haben, tragen u. a. dafür Sorge, dass das Immobilienvermögen eines Investors auf unterschiedliche Risiko- und Anlageklassen verteilt wird, oder unterstützen die korrekte Immobilienbewertung. Auch das Prüfen eines alternativen Immobilien-Nutzungskonzeptes von Bestandsimmobilien gehört zu den Aufgaben des Asset Managements.

Auf der einen Seite wird das Gebäude als Vermögenswert betrachtet und auf der anderen Seite als wesentliche Rahmenbedingung für das Erbringen der Kerndienstleistungen von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Daher steht im Schwerpunkt Technisches Asset Management (TAM) an der THM die Vermittlung von Kompetenzen in ökonomischen und technischen Feldern sowie ökologischen Problemstellungen des Gebäudelebenszyklus und Immobilienbetriebs im Vordergrund. Die Immobilie soll als strategische Ressource verstanden werden und deren Bedeutung als Vermögenswert aus bilanzieller Sicht ebenso erkannt werden wie deren Bedeutung als funktioneller Rahmen für die gesamte betriebliche Infrastruktur. Wesentliche Aspekte liegen dabei auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation.

TAM gibt den Studierenden tiefe Einblicke in die Welt des Asset, Risiko- und Property Managements, der nationalen Immobilienmärkte, der Unternehmens- und Immobilienbewertung, in die Grundlagen des Immobilien-Portfoliomanagements und des Steuerrechts inkl. Immobilien-Investition. In weiteren Modulen geht es u. a. um die Bedeutung und Praxis von Facility Management, der Energietechnik, Gebäudetechnik und -infrastruktur, also um die Verknüpfung von Aufgaben aus dem operativen Bereich des Property und Facility Managements mit dem finanzwirtschaftlichen Bereich der

Investoren. Bei dem Studienschwerpunkt Technisches Asset Management ist der Praxisbezug wichtig. Die Studierenden sind verpflichtet, für 14 Wochen eine Praxisphase bei Unternehmen des Asset Managements oder von angrenzenden Bereichen durchzuführen. Auch haben Exkursionen zu verschiedenen Objekten und Baustellen und Gastvorträge von Vertreterinnen und Vertreter der Immobilienbranche eine große Bedeutung. So lernen die Studierenden bei einer Exkursion zu einer Baustelle im Gespräch mit dem Architekten die Herausforderungen kennen, wie die richtige Balance zwischen Energieeinsparungen und ressourcenintensiver Dämmung sein sollte, wenn dadurch zukünftiger Sondermüll entsteht.

Schwerpunkt Technisches Asset Management

	MODUL	SWS	CrP
2.	Asset Risikomanagement und Property Management	6	5
	GESAMT 2. SEMESTER	6	5
4.	Nationale Immobilienmärkte	4	5
	Unternehmens- und Immobilienbewertung	4	5
	GESAMT 4. SEMESTER	8	10
5.	Grundlagen des Immobilien-Portfoliomanagements	4	5
	Wahlpflichtmodul	4	5
	GESAMT 5. SEMESTER	8	10
6.	Steuerrecht und Immobilien-Investition	4	5
	Wahlpflichtmodul	4	5
	GESAMT 6. SEMESTER	8	10

Abbildung: Module für den Schwerpunkt Technisches Asset Management

TAM-Studierende zusammen mit einem Architekten bei einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses.

Studierende an der THM mit dem Asset Management des neuen Eigentümers bei der Objektbesichtigung der ausgedehnten Umbaumaßnahmen einer Bestandsimmobilie, die den Hauptmieter nach 20 Jahren verloren hatte.

Ein wichtiger Aspekt im Asset Management ist der Umgang mit Bestandsimmobilien. Es ist selbstverständlich, dass ein Abriss und der anschließende Neubau einer Immobilie deutlich mehr Ressourcen verbraucht als eine Revitalisierung oder auch Repositionierung eines Gebäudes. Die ist das Kerngeschäft des Immobilien Asset Managements, da damit der Werterhalt und die Wertsteigerung eines Gebäudes angestrebt wird. So analysieren und besuchen die Studierenden Büroobjekte, bei denen eine Repositionierung ansteht. Oft verlieren Immobilien, die speziell für einen Hauptmieter erreicht

wurden, nach 15 oder 20 Jahren Mietdauer diesen Hauptmieter. Die Studierenden setzen sich mit den Herausforderungen auseinander, wie eine Repositionierung eines Objektes von einem Hauptmieter hin zu vielen Einzelmietern erreicht werden kann. Dazu kommen viele technische Aspekte, da die dann meist leer stehende Immobilie umfangreich nach neuesten Nachhaltigkeitsstandards modernisiert werden sollte, um attraktiv für neue Mieter zu sein. So geht es darum, wie die Klimatechnik rundum erneuert und die Luft möglichst energiesparend temperiert wird. Dabei diskutieren die Studierenden mit dem Asset Management und Bauherrenvertreter, wie die Flächen des Gebäudes zukünftig für Gastronomie, Co-Working, Fitness und die Öffentlichkeit geöffnet werden kann. Die Erklärungen der Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen vor Ort sind für die Studierenden eine wichtige Perspektive zusätzlich zu den Lehrinhalten an der Hochschule.

Parallel zu den verschiedenen Exkursionen arbeitet der Fachbereich an einer sogenannten Lernimmobilie. Damit soll den Studierenden ermöglicht werden, einerseits einen noch höheren Praxisbezug zu erhalten und andererseits die Interdisziplinarität und thematischen Verknüpfungen des Studiengangs zu verdeutlichen. Die Studierenden werden anhand verschiedener Objekte vor Ort fachliche und methodische Kompetenzen, aber auch ihre Sozial- und Selbstkompetenz ausbauen. Im Rahmen dieser Kompetenzbereiche erlernen sie genauer zu organisieren und zu entwerfen, zu formulieren und zu präsentieren, zu illustrieren und zu berechnen, zu analysieren und zu kritisieren sowie zu prüfen und zu entscheiden. Diese Objekte vor Ort werden auch zusätzlich in VR (Virtual Reality) durch das VR-Labor an der THM begehbar sein, um auch – außerhalb von Exkursionen – den Studierenden den Zugang zu den Objekten im Rahmen ihres Studiums zu ermöglichen.

Der Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen ist sehr stolz auf den „Hidden Champion“ Technisches Asset Management, weil damit den Studierenden die Welt des Immobilien- und Facility Managements nähergebracht wird, die Studierenden Spaß am Lernen und ihrem zukünftigen Beruf haben, aber auch dadurch mehr Menschen für dieses Thema begeistern werden. ■

Piazolo, Daniel: Einordnung Immobilien Asset Management vs. Financial Asset Management. In Piazolo, Daniel (Hrsg.) (2023): Immobilien Asset Management. SpringerGabler Verlag, 2023, S. 3–12. doi.org/10.1007/978-3-658-40879-4_1.

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS): Leistungsverzeichnis Asset Management in Deutschland – RICS-Leitfaden, RICS Deutschland, Frankfurt a. M., 2015.

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS): Was macht einen guten Asset Manager aus? Auswertung einer Umfrage der Professional Group Asset Management, RICS Deutschland, Frankfurt a. M., 2020.